

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

“TAYM MENEJMENT” KO'NIKMALARI ASOSIDA O'QUVCHILAR VAQTINI SAMARALI BOSHQARISH IMKONIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Yuldasheva X.Q.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi, Mirobod tumani 56-IDUM o'qituvchisi

Annotatsiya: “Taym menejment” ko'nikmalari o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtni samarali boshqarishiga yordam beruvchi muhim vosita sifatida xizmat qiladi va ularning kelajakda qo'llashlari uchun ahamiyatlidir. Ushbu maqola o'quvchilarning “taym menejment” ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'quv faoliyatida vaqtni samarali boshqarish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning sinfi va jinsi bo'yicha “taym menejment” ko'nikmalarining o'quv faoliyatiga ta'sirida sezilarli farq mavjud emas. Ushbu tadqiqot natijalari kelgusida mazkur mavzuga oid chuqurroq tadqiqotlar olib borishni rejalashtirayotgan tadqiqotchilar uchun asosiy bilim va dastlabki asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: “Taym menejment” ko'nikmalari, sinfda ishlash, akademik mukammallik, tarmoq, vaqtni bloklash, vaqtni kuzatish, vazifalar ro'yxati.

Abstract: Time management skills serve as essential tools for students to effectively manage their time in academic activities, which is crucial for their future endeavors. This study aims to explore the impact of time management skills on students' ability to effectively manage their time in academic activities. The results indicate no significant differences in the relevance of time management skills to students' classroom performance based on grade, sex, or gender. The findings of this research could serve as foundational knowledge and a framework for future researchers conducting deeper investigations on similar topics.

Key words: Time management skills, classroom work, academic excellence, strands, time blocking, time tracking, to-do list.

Аннотация: “Навыки тайм-менеджмента” являются важным инструментом для студентов, позволяющим эффективно организовывать и использовать свое время в учебной деятельности, что играет ключевую роль в их будущем успехе. В данном исследовании рассматривается влияние навыков тайм-менеджмента на способность студентов эффективно управлять своим временем в академической среде. Результаты показали отсутствие значительных различий в влиянии навыков тайм-менеджмента на успеваемость студентов в зависимости от их класса, пола или гендера. Эти результаты служат основой и отправной точкой для дальнейших, более глубоких исследований в данной области.

Ключевые слова: навыки тайм-менеджмента, учебная деятельность, академическое.

KIRISH

Ko'pgina o'quvchilar o'quv faoliyatida vaqtni boshqarishga e'tiborsiz qarashadi, bu esa ularning akademik ko'rsatkichlariga jiddiy ta'sir qiladi. O'quvchilarning turmush tarzi keskin o'zgariganida va ta'lim tizimining baholash mezonida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganida, o'quv faoliyatini tashkil etishda quyidagi muammolar yuzaga keladi: o'quvchilar uyda o'quv mashg'ulotlarini mustaqil ravishda to'liq bajara olmaydi, yangi baholash tizimiga o'tishda belgilangan muddatlarga muvofiq topshiriqlarni topshirishda kechikishadi va natijada hayot tarzi va o'quv faoliyatidagi vaqtni samarali boshqara olmaydilar.

O'quvchilar o'z vaqtlarini tartibga solishda qiynalishi mumkin, ayniqsa jismoniy chegaralar yoki joylashuv o'zgarishi bo'lmasa, diqqatini bir mavzudan boshqasiga qachon o'tkazish kerakligini bilmay qolishadi. Bu holat, o'quvchilarning uyqu va kun tartibi yangi normaga moslashtirilganida, qo'shimcha qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Vaqtni boshqarish o'quvchilarning o'quv faoliyatida qo'llash uchun juda muhim ko'nikmadir, chunki samarali boshqaruv stressni kamaytiradi, maqsadlarga qisqa vaqt ichida erishishni ta'minlaydi, shuningdek, qoniqish

hissini oshiradi va do'stlar, oila yoki boshqa sevimli mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratishga imkon beradi. Shu sababli, "Taym menejment" ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarning akademik mukammallikka erishish imkoniyatlarini oshiradi. Ushbu ko'nikma odamlarning vaqtni samarali boshqarishi va faoliyatni muvaffaqiyat kaliti sifatida tashkil etishida muhim ahamiyatga ega. Bunday ko'nikmani hisobga olganda, o'quvchilarning akademik mukammallikka erishishi qiyin ish emas.

O'quv faoliyatini baholash maqsadida sinf faoliyati qayta nazorat qilinadi. Bu esa o'quvchilarning odatiy yuzma-yuz ta'lim usuliga qaytishini talab qiladi, masalan, maktabga borish uchun erta uyg'onish, topshiriqlarni to'g'ridan-to'g'ri topshirish, maktabdan keyin uy yumushlarini bajarish va boshqa mashg'ulotlarga moslashish zarur bo'ladi.

Ushbu maqola "Taym menejment" ko'nikmalarining o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtni samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirishga qaratilgan. Xususan, vaqtni bloklash, vaqtni kuzatish va bajariladigan ishlar ro'yxatini yaratish usullarini ko'rib chiqadi. Shu sababli, ushbu tadqiqot uchun yuqori sinf o'quvchilari tanlandi, chunki ular "Taym menejment" ko'nikmalarining o'quv faoliyatida vaqtni boshqarish samaradorligiga qanday hissa qo'shishini aniqlashga yordam beradi. Ushbu tadqiqot natijalari o'quvchilarning o'quv faoliyatini yaxshilashga olib keladigan vaqtni boshqarishning ahamiyatini targ'ib qiluvchi ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim tushunchalar beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqot "Pickle Jar Theory" nazariyasiga asoslangan bo'lib, bu nazariya vaqtni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish orqali o'quvchilarga akademik mas'uliyatlarini bajarishda yordam beradi. Ushbu nazariya vaqtni boshqarishning uchta samarali usulini taklif qiladi, bu esa kechikishning oldini olishda va ish yuklamasini nazorat qilishda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Nazariya asosida alohida faoliyat uchun belgilangan vaqt bloklarini strategik taqsimlash yondashuvi yotadi. Zamonaviy dunyoda ish, oila, ijtimoiy majburiyatlar va shaxsiy mashg'ulotlarning doimiy talablarini hisobga olganda, vaqt kabi cheklangan va qimmatli manbani yo'qotish oson. "Pickle Jar Theory" nazariyasi ushbu muammoni hal qilish uchun ustuvor vazifalarni aniqlash, amaliy ishlar ro'yxatini yaratish va darhol muhim bo'lmagan vazifalarni kechiktirish yoki topshirishga imkon beruvchi vositalarni taklif qiladi. Birinchi bosqichda, tadqiqotda respondentlar profili tahlil qilindi. Bu profil sinf darajasi, tarmoq va jins kabi omillarni o'z ichiga oladi, chunki bular o'quvchilarning o'quv faoliyatida "Taym menejment" ko'nikmalarining dolzarbligini baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Sinf darajasi odatda o'quvchining yoshi va ilmiy yutuqlariga bog'liq holda erishilishi kutilayotgan ta'lim darajasini bildiradi. Tarmoq esa o'quv dasturi doirasidagi ma'lum bir soha yoki ta'lim toifasini anglatadi va o'quvchilarga muayyan mavzuni har tomonlama tushunishda yordam beradi. Jinsi esa shaxsning biologik o'ziga xosligini ifodalaydi. Ikkinchi bosqichda, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga taalluqli bo'lgan vaqtni boshqarish ko'nikmalari o'rganildi. Bular quyidagilardan iborat: vaqtni bloklash – kunning muayyan vaqtlarini turli ishlar yoki tadbirlarga ajratish texnikasi bo'lib, bu odamlarga ustuvorliklarni belgilash, chalg'ituvchilarni kamaytirish va tartibli jadvalni saqlash imkoniyatini beradi; vaqtni kuzatish – kun davomida turli tadbirlarga vaqt sarflanishini kuzatish va qayd etish amaliyoti bo'lib, u o'quvchilarning o'zini o'zi tashkil etishi, motivatsiyasi va mustaqilligini rivojlantiradi. Bu esa ilmiy yutuqlar va sinfdagi faoliyatdagi muvaffaqiyatni oshiradi; vazifalar ro'yxati – ustuvor vazifalarni belgilash va ro'yxat tuzish orqali ijroni soddalashtirishga qaratilgan yondashuv. Bu "Taym menejment" ko'nikmalarining muhim qismi bo'lib, o'quvchilarning vaqtni samarali boshqarish orqali o'z o'quv faoliyatini yaxshilashiga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar, nazariyaning amaliy qo'llanilishi orqali, o'quvchilarning akademik faoliyatida vaqtni samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi va ularning muvaffaqiyatga erishishlariga hissa qo'shadi.

1-jadval: "Taym menejment" ko'nikmalarining texnikasi.

Ishtirokchilarning profili bo'yicha	O'quvchilarning o'quv faoliyatida uchun foydali bo'lgan vaqtni boshqarish ko'nikmalari	Taklif etilayotgan tavsiyalar
Sinf darajasi	Vaqtni blokirovka qilish	
Tarmoq	Vaqtni kuzatish	
Jinsi	Vazifalar ro'yxati	

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'rta maktab o'quvchilari bilan tavsiflovchi so'rov usulidan foydalangan holda miqdoriy so'rovnoma dizayni qo'llaniladi. So'rovnomaning o'tkazishida oddiy tasodifiy tanlab olish usuli qo'llanilishi mumkin. Zarur ma'lumotlarni to'plash uchun asosiy vosita tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqiladi va ekspertlar tomonidan tasdiqlanadi. So'rovnoma ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda o'quvchilarning profili, jumladan sinfi,

tarmog'i va jinsi kabi omillar ko'rsatiladi. Ikkinchi qismda "Taym menejment" ko'nikmalariga oid savollar berilib, ular o'quv faoliyatida samarali foydalanish uchun mo'ljallangan bo'ladi. To'plangan ma'lumotlar statistik vositalar yordamida tahlil qilinadi. Tahlilda qo'llaniladigan statistik vositalar chastotalar soni va foiz taqsimoti, o'rtacha qiymat, standart og'ish va dispersiya tahlilini o'z ichiga oladi. Ushbu usul orqali o'quvchilarning vaqtini boshqarish ko'nikmalarining dolzarbligi va samaradorligi aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda to'plangan ma'lumotlarning natijalari va muhokamasi keltirilgan. Taqdim etilgan ma'lumotlar bayonida ko'tarilgan muammolar tartibiga mos ravishda yoritiladi. Ishtirokchilar profili va "Taym menejment" ko'nikmalari o'quvchilarning o'quv faoliyati uchun muhim va foydali ekanligi aniqlangan (2-jadval).

2-jadval: "Taym menejment" texnikasi

Ishtirokchining profili	272	%
Sinf darajasi		
11	141	51.84
12	131	48.16
Tarmoqlar		
aniq va gumanitar fanlarga	142	52.21
amaliy bilan ijtimoiy fanlar	130	47.79
Jinsi		
O'g'il bollar	101	37.13
Qiz bollar	171	62.87

Sinf darajasiga kelsak, tadqiqotda ishtirok etganlarning aksariyati 11-sinf o'quvchilari bo'lib, ular 141 nafarni (51,84%) tashkil etdi, 12-sinf o'quvchilari esa 131 nafardan iborat (48,16%). Yo'nalishlarga kelsak, ishtirokchilarning aksariyati aniq va gumanitar fanlarga tegishli bo'lib, jami 142 nafarni (52,21%) tashkil etadi, undan keyin esa amaliy va ijtimoiy fanlarga tegishli yo'nalishlar qayd etilgan. Jinsiy tarkib nuqtai nazaridan, tadqiqotda qatnashgan jami 272 nafar ishtirokchining asosiy qismini qizlar tashkil etadi – 171 nafar (62,87%), o'g'il bolalar esa 101 nafar (37,13%)ni tashkil etdi (2-jadval).

Vaqtini bloklash nuqtai nazaridan, vaqtini boshqarish ko'nikmalarining o'quvchilarning o'quv faoliyatiga muhim ta'sir ko'rsatishi aniqlangan (3-jadval).

3-jadval: Vaqtini boshqarish ko'nikmalari

Ko'rsatkichlar	Ma'nosi	SD	Og'zaki talqin	Sifatli tavsif
Vaqtini blokirovka qilish				
Men qachon blokirovkadan foydalanaman				
1. Men juda ko'p turli xil ishlash vazifalari/mas'uliyatlari bilan shug'ullanaman.	2.79	0.89	Ko'pincha	Tegishli
2. Men o'z gadgetimdan topshiriqlarim uchun foydalanishga va undan hordiq chiqarishga ko'p vaqt sarflayman.	2.91	0.87	Ko'pincha	Tegishli
3. Men kun davomida doimiy uzilishlar uchun kurashaman.	2.85	0.87	Ko'pincha	Tegishli
4. Men kun bo'yi katta vaqt uchun va bo'sh vaqt topish uchun kurashaman.	2.80	0.90	Ko'pincha	Tegishli
5. Men chegaralarni belgilayman va vaqtini yoki har ikkala o'qish va shaxsiy faoliyatni ajrataman	2.83	0.94	Ko'pincha	Tegishli
O'rtacha:	2.83	0.89	Ko'pincha	Tegishli

(3-jadval davomi)

Baholash shkalasi	Diapazon	Og'zaki talqin	Kod	Sifatli tavsif	Kod
4	3.25-4.00	Har doim	A	Yuqori darajada tegishli	YDT
3	2.50-3.24	Ko'pincha	O	Tegishli	T
2	1.75-2.49	Ba'zan	S	Kamroq tegishli	KT
1	1.00-1.74	Hech qachon	N	Tegishli emas	TE

Jadvalda “Taym menejment” ko'nikmalarining vaqtni blokirovka qilish nuqtai nazaridan o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish ko'rsatilgan (3-jadval). Bu shuni anglatadiki, o'quvchilar turli xil vazifalar va mas'uliyatlarni boshqarishda vaqtni blokirovka qilish texnikasidan odatiy ravishda foydalanishadi. Ular ko'pincha o'z maqsadlariga erishish va sinfda yaxshi natijalarga erishish uchun kundalik hayotlarida ushbu texnikani qo'llashadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, vaqtni blokirovka qilish texnikasi o'quvchilarning kunlarini ma'lum vaqt oralig'iga ajratib, har bir blokda alohida faoliyatga e'tibor qaratish, unumdorlikni oshirish va vazifalarga diqqatni jamlash imkonini beradi.

Biroq, ko'pgina o'quvchilar, ayniqsa o'z vaqtlarini boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu kechiktirish, kechikish va hatto maktab va shaxsiy vazifalarni unutish sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Atrofdagi juda ko'p chalg'itadigan narsalar mavjudligi tufayli o'quvchilar diqqatini jamlashga ongli ravishda harakat qilishlari kerak. Vaqtni samarali boshqara olmaslik natijasida soniyalar daqiqalarga, daqiqalar soatlarga, soatlar esa kunlarga aylanishi va bajarilmagan vazifalar haftalab yig'ilib qolishi mumkin. Bu o'quvchilarning “hech narsa” qilish uchun ortiqcha vaqt sarflashlariga olib keladi. Natijada, vaqtni boshqarishning etishmasligi o'quvchilarning o'quv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, beshta ko'rsatkich ichida “Men o'z gadjetlarimdan topshiriqlarim uchun juda ko'p vaqt sarflayman va undan dam olish uchun foydalanaman” bandi eng yuqori o'rtacha ko'rsatkichga ega ($M=2.91$, $SD=0.87$). Ushbu ko'rsatkichni “Ko'pincha” deb baholash mumkin. Bu shuni anglatadiki, o'quvchilarning aksariyati gadjetlardan faqat vazifalarini bajarish uchun emas, balki dam olish yoki zavqlanish uchun ham foydalanishadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, texnologiya o'quvchilarga sinfdoshlari bilan muloqot qilish, ta'lim resurslaridan foydalanish va texnologiya bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

Shu bilan birga, texnologiyadan ortiqcha foydalanish hissiy va xulq-atvor muammolariga olib kelishi mumkin, jumladan, tartibsizlik, mantiqsiz his-tuyg'ular va atrof-muhitga e'tiborsizlik.

Boshqa tomondan, “Men ko'plab turli vazifalarni/mas'uliyatlarni bajaraman” bandi eng past o'rtacha ko'rsatkichga ega ($M=2.79$, $SD=0.89$). Bu ko'rsatkichni “Tez-tez” deb baholash mumkin. Bu esa o'quvchilarning maktab faoliyati va shaxsiy hayotdagi bir nechta mas'uliyatlarni boshqarishi kerakligini anglatadi. Bir vaqtning o'zida bir nechta mas'uliyatni bajarish murakkab bo'lishi mumkin va bu “ko'p vazifalilik” muammosini keltirib chiqaradi. Haddan tashqari ko'p vazifalarni bajarish charchash va vaqtni noto'g'ri boshqarishga olib kelishi mumkin. O'quvchilar uchun kundalik majburiyatlarni bajarishni tezlashtirish va xatolarni kamaytirish uchun ko'p vazifalarni bajarishdan tiyilish muhimdir.

“Taym menejment” ko'nikmalarining o'quvchilar uchun vaqtni kuzatish nuqtai nazaridan sinfdagi vazifalari (4-jadval) orqali tahlil qilingan.

4-jadval: O'quvchilar uchun kundalik majburiyatlarni bajarishni tezlashtirish va xatolarni kamaytirish

Ko'rsatkichlar	Ma'nosi	SD	Og'zaki talqin	Sifatli tavsif
Vaqt kuzatish				
Men qachon vaqtni kuzatishdan foydalanaman				
1. Turli fanlar bo'yicha o'qishga qancha vaqt sarflayotganimni kuzatib boraman.	2.78	0.89	Ko'pincha	Tegishli
2. Men so'nggi daqiqada shoshilishning oldini olish va loyihalarni yaxshiroq boshqarishni targ'ib qilish uchun uzoq muddatli loyihalar yoki topshiriqlar ustida ishlayapman.	2.76	0.84	Ko'pincha	Tegishli
3. Men har bir mavzuni yoki mavzuni ko'rib chiqish uchun etarli vaqt ajratish, keng qamrovli yoritishni ta'minlash va siqilish xavfini kamaytirish uchun imtihonga tayyorlanaman.	2.78	0.86	Ko'pincha	Tegishli
4. Uyga berilgan topshiriqlarni bajarish uchun qancha vaqt ketishini hisoblayman.	2.70	0.94	Ko'pincha	Tegishli
5. O'quv majburiyatlari bilan bir qatorda darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham qatnashaman	2.79	0.89	Ko'pincha	Tegishli
O'rtacha:	2.76	0.89	Ko'incha	Tegishli

(4-jadval davomi)

Baholash shkalasi	Diapazon	Og'zaki talqin	Kod	Sifatli tavsif	Kod
4	3.25-4.00	Har doim	A	Yuqori darajada tegishli	YDT
3	2.50-3.24	Ko'pincha	O	Tegishli	T
2	1.75-2.49	Ba'zan	S	Kamroq tegishli	KT
1	1.00-1.74	Hech qachon	N	Tegishli emas	TE

“Taym menejment” ko'nikmalarining vaqtni kuzatish nuqtai nazaridan o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirishga aloqadorligi o'rganilgan. O'rtacha ko'rsatkich og'zaki ravishda “Ko'pincha” deb talqin qilinadi va sifat jihatidan “Tegishli” ($M=2.76$, $SD=0.89$) sifatida tavsiflanadi. Bu shuni anglatadiki, o'quvchilar kun davomida turli vazifalarni bajarishga qancha vaqt sarflashlarini qayd etishgan (4-jadval).

Vaqtning kuzatish nafaqat o'quvchilarning vaqt oqimini yaxshilaydi, balki akademik yozishni ham samarali tashkil etib, deyarli benuqson natijalarga erishishni ta'minlaydi. Chalg'ituvchi omillarni aniqlash va vaqtning samarali taqsimlashni rag'batlantirish orqali vaqt monitoringi ko'p vazifali ishlashga ehtiyoj sezmasdan yuqori natijalarni ta'minlashga yordam beradi. Bundan tashqari, u qat'iy loyiha vaqt jadvallarini belgilash, shoshilinch ish jarayonlarini oldini olish va samarali tahrirlash imkonini beradi. Bu usul samaradorlikni oshirish, qimmatli tushunchalar hosil qilish va silliq ish jarayonini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega bo'lib, rahbar, menejer yoki jamoa a'zosi bo'lishdan qat'i nazar, barcha uchun dolzarbdir. Shu sababli, vaqtning kuzatib borish juda muhimdir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, beshta ko'rsatkich orasida “O'quv majburiyatlari bilan bir qatorda darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham ishtirok etaman” bandi eng yuqori o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldi ($M=2.79$, $SD=0.89$). Bu ko'rsatkich og'zaki ravishda “Tez-tez” va sifat jihatidan “Tegishli” deb ta'riflanadi. Ushbu natija shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar bir vaqtning o'zida darsdan tashqari mashg'ulotlarda va akademik majburiyatlarda qatnashish uchun ko'pincha vaqt kuzatishdan foydalanishadi, bu esa ziddiyatli jadval yoki vaqt oqimiga olib keladi.

“Taym menejment” ko'nikmalari shaxsga o'z jadvalini samarali tashkil etish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarda va akademik majburiyatlarda muvaffaqiyatli ishlashlarini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, “Men uy vazifasini bajarish uchun qancha vaqt ketishini taxmin qilaman” bandi eng past o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldi ($M=2.70$, $SD=0.94$). Bu og'zaki ravishda “Tez-tez” va sifat jihatidan “Tegishli” deb ta'riflanadi (4-jadval). Ushbu ko'rsatkich o'quvchilarning uy vazifalarini bajarish uchun qancha vaqt talab qilinishini hisoblashda vaqtning boshqarish usuli sifatida vaqt kuzatishdan foydalanishlarini ko'rsatadi.

Uy vazifalarini bajarishda vaqtning kuzatishdan foydalanish belgilangan muddatlarga rioya qilish va boshqa tadbirlar uchun ko'proq vaqt ajratishga yordam beradi. Shuningdek, vaqt kuzatish dam olish jadvalini o'z ichiga olgan holda charchashni kamaytiradi, samarali rejalashtirish orqali charchoqning oldini oladi va boshqa faoliyatlar uchun etarli vaqt ajratishni ta'minlaydi.

“Taym menejment” ko'nikmalarining vazifalar ro'yxatini tuzish nuqtai nazaridan o'quvchilarning sinfdagi faoliyatiga tegishlilik (5-jadval) ko'rsatib o'tilgan.

5-jadval: **Vaqtning samarali rejalashtirish**

Ko'rsatkichlar	Ma'nosi	SD	Og'zaki talqin	Sifatli tavsif
Vazifalar ro'yxati				
1. Kelgusi topshiriqlar, loyihalar va muddatlari.	2.92	0.94	Ko'pincha	Tegishli
2. Men o'quv mashg'ulotlarimni aniq topshiriqlarga ajrataman va kelgusi imtihonlar yoki topshiriqlar asosida fanlarni ustuvorligini belgilayman	2.78	0.86	Ko'pincha	Tegishli
3. Men kunimni samarali rejalashtiraman, ayniqsa darslar, o'quv mashg'ulotlari, darsdan tashqari mashg'ulotlar va shaxsiy majburiyatlar uchun vaqt ajrataman.	2.78	0.83	Ko'pincha	Tegishli
4. Muayyan mavzularni ko'rib chiqaman, masalalarni mashq qilaman va ularning kurs materialini tushunishlarini mustahkamlayman	2.85	0.94	Ko'pincha	Tegishli
5. Men oziq-ovqat xarid qilish, kir yuvish va boshqa uy ishlari kabi shaxsiy vazifalarni bajaraman	2.91	0.94	Ko'pincha	Tegishli
O'rtacha:	2.85	0.89	Ko'pincha	Tegishli

(5-jadval davomi)

Baholash shkalasi	Diapazon	Og'zaki talqin	Kod	Sifatli tavsif	Kod
4	3.25-4.00	Har doim	A	Yuqori darajada tegishli	YDT
3	2.50-3.24	Ko'pincha	O	Tegishli	T
2	1.75-2.49	Ba'zan	S	Kamroq tegishli	KT
1	1.00-1.74	Hech qachon	N	Tegishli emas	TE

“Taym menejment” ko'nikmalarining o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirishga bog'liqligi vazifalar ro'yxati nuqtai nazaridan o'rganilgan. O'rtacha ko'rsatkich og'zaki ravishda “Ko'pincha” deb talqin qilinadi va sifat jihatidan “Tegishli” ($M=2.85$, $SD=0.88$) sifatida tavsiflanadi (5-jadval). Bu o'quvchilarning muntazam tashkil etilgan, malakali va o'z o'quv vazifalarini bajarishga qodir ekanligini ko'rsatadi, bu esa yaxshi samaradorlikka va yuqori natijalarga olib keladi.

Vaqtning boshqarishning muhim jihatlardan biri insonning vazifalarni samarali bajarish uchun vaqtdan oqilona foydalanish qobiliyatidir. Vaqtning boshqarishni kundalik ishlarga kiritishning samarali usullaridan biri – vazifalar ro'yxatidan foydalanishdir. Ushbu usul vazifalarni ahamiyatiga qarab tartiblab, ularni yakunlashda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, “Men kelgusi topshiriqlar, loyihalarni va muddatlarni kuzatib boraman” bandi eng yuqori o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldi ($M=2.92$, $SD=0.94$). Bu ko'rsatkich og'zaki ravishda “Tez-tez” va sifat jihatidan “Tegishli” deb ta'riflanadi. Bu shuni anglatadiki, o'quvchilar akademik faoliyatlar uchun zarur topshiriqlar va muddatlarni kuzatib borish amaliyotini muhim deb bilishadi.

Vazifalar ro'yxati samaradorlikni oshirish, shoshilinchlik va muhimlikni belgilash orqali vazifalarni boshqarishda yordam beradi. Bu oddiy, ammo samarali vosita o'quvchilarga vazifalarni tartibga solish, chalg'ituvchi omillardan qochish va vaqtning samarali boshqarishga imkon beradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, “Men o'quv mashg'ulotlarimni aniq vazifalar va mavzularga ajrataman” bandi eng past o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldi ($M=2.78$, $SD=0.86$). Ushbu ko'rsatkich og'zaki ravishda “Ko'pincha” va sifat jihatidan “Tegishli” deb ta'riflanadi. Bu ba'zi o'quvchilarning o'z kunlarini rejalashtirish va vaqtning o'qish, faoliyat va shaxsiy majburiyatlarga ajratish muhimligini tushunganliklarini ko'rsatadi (5-jadval).

Shuningdek, “Men kunimni samarali rejalashtiraman, ayniqsa darslar, o'quv mashg'ulotlari, darsdan tashqari mashg'ulotlar va shaxsiy majburiyatlar uchun vaqt ajrataman” bandi ham eng past o'rtacha ko'rsatkichlardan biriga ega bo'ldi ($M=2.78$, $SD=0.83$). Bu shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar vaqtning boshqarishda darslardan tashqari mashg'ulotlar va shaxsiy majburiyatlarga e'tibor qaratishga moyil.

Vazifalar uchun zarur bo'lgan vaqtning aniq baholash eng qiyin jihat bo'lib, o'quvchilar ko'pincha vaqtning noto'g'ri taxmin qilishadi. Vazifalar ro'yxatini tuzish psixologik jihatdan stressni kamaytiradi va vazifalarni tartibga solishda yordam beradi.

“Taym menejment” ko'nikmalari orasida vaqtning bloklash eng yuqori o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldi ($M=2.83$, $SD=0.89$). Bu shuni anglatadiki, o'quvchilar vaqtning bloklash texnikasining samaradorligini tan olishadi. Ushbu usul o'quvchilarga turli tadbirlarga vaqt ajratish orqali diqqatni jamlash, mahsuldorlikni oshirish va tartibni saqlashga yordam beradi.

Chalg'ituvchi omillar bilan to'la dunyoda vaqtning boshqarish o'quvchilarga stressni kamaytirish, vazifalarni nazorat qilish va faqat bitta vazifaga e'tibor qaratish imkonini beradi. Natijalar “Taym menejment” ko'nikmalarining o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtning samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirishga bog'liqligi to'g'risidagi xulosani tasdiqlaydi (6-jadval).

6-jadval: Vaqtning samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish

Ko'nikmalar	Ma'nosi	SD	Og'zaki talqin	Sifatli tavsif
Vaqtning blokirovka qilish	2.83	0.89	Ko'pincha	Tegishli
Vaqtning kuzatish	2.76	0.89	Ko'pincha	Tegishli
Vazifalar ro'yxati	2.81	0.89	Ko'pincha	Tegishli
Umumiy o'rtacha	2.81	0.89	Ko'pincha	Tegishli

Vaqtning kuzatish o'quvchilarning o'quv faoliyatida vaqtning samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirishga muhim ta'sir ko'rsatadi. Biroq, u eng past o'rtacha ko'rsatkichni oldi ($M=2.76$, $SD=0.89$), bu og'zaki ravishda “Tez-tez” va sifat jihatidan “Tegishli” deb talqin qilinadi. Vaqtning kuzatish texnikasi o'quvchilarning kun davomida turli vazifalarga qancha vaqt ajratganini qayd etadi va bu kechikishning oldini olish hamda sinfdan qoniqarli natijalarga erishishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, vaqtning kuzatish nafaqat o'quvchilarning vaqt boshqaruvini yaxshilaydi, balki ularning akademik yozish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi, bu esa deyarli mukammal natijalarga olib keladi. O'quvchilar vaqtning kuzatishni akademik va kundalik hayotiy vazifalar, jamiyatdagi mas'uliyatlar va kelajakdagi martaba muvaffaqiyati uchun asosiy boshqaruv usuli sifatida qo'llaydilar. Vaqtning kuzatish unumdorlikni oshirishda asos bo'lib xizmat qiladi, qimmatli tushunchalarni taqdim etadi va ish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

O'quvchilar ko'pincha mashg'ulotlarini o'z sinfiga moslashtirish uchun vaqtning kuzatish texnikasidan foydalanadilar. Bu texnika jadvaldagi ziddiyatlarni aniqlash yoki vaqtning noto'g'ri boshqarishning oldini olishga yordam beradi. Ushbu usul nafaqat kechiktirishni kamaytiradi, balki vazifalar va loyihalarni o'z vaqtida bajarishni ta'minlaydi, bu esa yanada qoniqarli va samarali akademik yutuqlarga hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari o'quvchilarning jinsi farqlari sinfdagi faoliyatga ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatdi. Bu shuni anglatadiki, "Taym menejment" ko'nikmalarining o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi vaqtni samarali boshqarish imkoniyatlariga ta'siri jinsiy farqlarga bog'liq emas. O'quvchi o'g'il yoki qiz bo'lishidan qat'i nazar, jinsiy farqlar ularning "Taym menejment" ko'nikmalarini qo'llash qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Xulosa shundan iboratki, jins o'quvchilarning sinfdagi faoliyatiga ta'sir qilmaydi va "Taym menejment" ko'nikmalarining samaradorligi jinsiy aloqadan qat'i nazar barcha o'quvchilar uchun bir xil darajada ahamiyatli. Bu shuni anglatadiki, o'g'il yoki qiz o'quvchi bo'lish sinfdagi ishlashga yoki "Taym menejment" ko'nikmalarining moslashuvchanligiga ta'sir qilmaydi. Shu tariqa, "Taym menejment" ko'nikmalarining jinsiy farqlarga bog'liq bo'lmaganligi, ularning o'quv faoliyatida teng darajada ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Taym menejment" ko'nikmalarining vaqtni blokirovka qilish, vaqtni kuzatish va bajariladigan ishlar ro'yxati nuqtai nazaridan o'quvchilarning o'quv faoliyatiga taalluqliligi yuqori sinf o'quvchilari uchun dolzarbdir. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sinf darajasi, tarmoqlar, jinsi va vaqtni boshqarish texnikalari (vaqtni bloklash, vaqtni kuzatish va vazifalar ro'yxati) o'rtasida sezilarli farq yo'q. Tadqiqot natijalariga asosanib, quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan.

O'rta maktab o'quvchilari o'zlarining "Taym menejment" ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ushbu tadqiqotda tavsiya etilgan vaqtni bloklash, vaqtni kuzatish va vazifalar ro'yxatini tuzish texnikalaridan foydalanishlari mumkin. O'quvchilar muntazam tanaffus qilishlari, strategiyalarini qayta ko'rib chiqishlari va zarur hollarda yordam so'rashlari maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv o'quvchilarga vaqtni samarali boshqarish imkonini beradi va akademik muvaffaqiyatga erishishlarini osonlashtiradi.

"Taym menejment" bo'yicha mutaxassis sifatida o'qituvchilar o'quvchilarga vaqt boshqaruvi ko'nikmalarini o'rgatishda yordam berishlari mumkin. Ular o'z tajribalarini baham ko'rish orqali o'quvchilarning vaqtni boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shishlari mumkin. Bu nafaqat o'quvchilarning samaradorligini oshiradi, balki ularning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatlarini ham yaxshilaydi. Mazkur tavsiyalar o'quvchilarning vaqtni boshqarish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'mak beradi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova N. Taym menejment – vaqtni boshqarish. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2009. – B. 3–6, 88 b.
2. Калиниченко Л. Л., Гаврилова А. А. Особенности внедрения тайм-менеджмента на предприятии // "Молодой ученый". – 2017. – № 4.4 (44.4). – С. 60–63.
3. Лазоренко Т. В., Дидченко Ю. А. Правила успешного использования тайм-менеджмента // "Молодой ученый". – 2017. – № 1 (41). – С. 632–635.
4. Журавлева Х. К. Повышения эффективности использования рабочего времени руководителя с помощью тайм-менеджмента // Управление развитием. – 2017. – № 20. – С. 96–98.
5. Adham, A., et al. (2021). Vaqtni boshqarishning talabalarning akademik faoliyatiga ta'siri.
6. Robert, W. (2021). Improving Students' Performance with Time Management Skills.
7. Vences, C. (2019). Time Management and Academic Achievement of Higher Secondary Students.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.